

Abduvohidova Mahliyo Abdumutalib qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika
intituti,2-bosqich talabasi*

Xurramova Intizor Ilhom qizi

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti,Maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 308-guruh talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5913383>

MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIK O'ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR

Annotatsiya:*Bag'rikenglik va insonparvarlik ma'daniyatni rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvlikni mustahkamlash,yosh avlodni shu asosda,Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan etib belgilandi.*

Shavkat Mirziyoyev

Kalit so'zlar:*Diniy an'analar,falsafiy an'analar,diniy afyun,konfessiya ,Bibiliya, Injil, metropolitan*

O'zbekiston diyorida qadimdan turli sivilizatsiya vakillari,ma'daniy qatlamlar,xilma-xil e'tiqod va dunyoqarashlar yonma -yon yashab kelgan.Bu zamin ota-boblarimiz yashab o'tgan azaliy va muqaddas makondir.Bu zamin sharq va g'arbning,shimol va janubning,qadim o'tmish va buyk kelajakning tutashgan joyi,Markaziy Osiyoning yuragi,insoniyat tafakkuri fan va ma'daniyatning eng ko'hna o'choqlaridan biridir.Bu tuproqda jahonni hayratga solgan sivilizatsiyaning ildizlari vujudga kelgan,insoniyat tarixining eng qadimgi davrlariga mansub diniy va falsafiy an'analar shakllangan.

Uch ming yillik tariximiz shundan guvohlik bermoqdaki,oliyjanoblik va insonparvarlik,millatlararo totuvlikka intilish xalqimizning eng yuksak fazilatlaridan hisoblanadi.Bu boradagi an'analar avloddan avlodga o'tib kelmoqda.

Xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda millatlararo totuvlikning ahamiyati beqiyosdir.O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng nafaqat o'zbek xalqi,balki mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millatga mansub aholining ma'naviy ma'daniy ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan milliy-ma'daniy markazlar tashkil etildi.Ularni faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda millatlararo totuvlikni mustahkamlash uchun 1992-yil 13-yanvarda Respublika baynalminal ma'daniyat markazi tashkil etildi.

Ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni saqlash ,dinlararo va millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish hisobiga xaqlaro maydonda O'zbekistonning obro'si oshib bormoqda.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohatlar markazida,avvalo,inson manfaati,uning huquq va erkinliklarini ta'minlash maqsadi turadi.Fuqarolar manfaatini faqatgina tinchlik va osoyishtalik,o'zaro hurmat,mehroqibat va hamjihatlik muhitini yaratish orqali ta'minlash mumkin.

Bugun dunyo karonavirus pandemiyasi bilan bog'liq inqirozga duch kelgan bir sharoitda ko'plab mintaqalarda millatlararo va konfessiyalararo ziddiyatlar kuchayayotganiga guvoh bulmoqdamiz.Shu bois,boshlangan islohotlarni izchil davom ettirish uchun birdamlikni saqlash muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda aholining ko'p millatli bo'lishiga ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning qulay omili sifatida qaralmoqda.Xususan,mamlakatimizdagi davlat ta'lim muassasalarida o'qitish yetti tilda olib boriladi.O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini o'n ikki tilda namoyish etmoqda,o'ndan ortiq tilda gazeta va jurnallar nashr etilmoqda.Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlaktlar bilan do'slik aloqalari qo'mitasi qoshida 138 ta milliy ma'daniy markaz,bundan tashqari,16 ta konfessiyaga tegishli 2300 ga yaqin diniy tashkilot faoliyat yuritadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenting "Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni jamiyatda barqarorlik,tinchlik va totuvlikni ta'minlash ,fuqarolar ongida katta,ko'p millatli yagona oilaga mansublik tuyg'usini mustahkamlash,milliy ma'daniy markazlar va do'stlik jamiyatlari faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish,xorijiy mamlakatlar bilan ma'daniy va ma'rifiy aloqalarni kengaytirishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda,yurtimizda keyinchalik ham xotirjam tong ottirish,uyquga ketish,ta'lim olish va kelajak haqida rejalar qurishni istar ekanmiz,tinchlik,xavfsizlik,barqarorlikni ta'minlash birinchi navbatdagi masala bo'lib qolaveradi.Uni amalga oshirishda barchamiz bir tan-u bir jon bo'lib harakat qilmog'imiz lozim.

XX asrning 80-yillarida yuz bergan jarayonlar din va diniy qarashlardan o'z manfaati yo'lida foydalanuvchi ayrim aqidaparast kimsalar islom dinini himoya qilish niqobi ostida qo'poruvchilik ishlari bilan shug'ullandilar.Diniy tUSDagi partiyalar,diniy hokimiyat haqidagi g'oyalarni tarqata boshladilar.Moddiy qiyinchiliklar girdobiga tushib qolgan aholining kayfiyatidan foydalanib ,hukumat bilan xalq o'rtasiga nifoq solishga urundilar.Namangan,Andijon,Farg'ona va Toshkentda turli-tuman mitingbozliklar avj oldi.Oxir oqibatda soxta dindorlarning asl basharalari namoyon bo'ldi.

XX asrning 80-yillarida xalqimizning qon-qoniga singib ketgan, kundalik turmush tarziga aylangan islom diniga qarshi kurash yanada keskinlashdi. U bid'at va xurofot sifatida qoralandi.

Biroq "din afyundir" degan dahriylik shiori xalqimizning qalbidagi dinga bo'lgan imon-e'tiqodni so'ndira olmadi.

O'sha davrdagi respublika rahbariyati mamlakatda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglikni ta'minlash va barqarorlikni saqlash uchun barcha chora va imkoniyatlarni safarbar etdi. To'planib qolgan muammolarni tezroq bartaraf etish uchun butun kuch va imkoniyatlarni jamlab, bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilish kerakligini uqtirdi. Bu borada zarur bo'lgan ishlarni amalga oshirdi.

Ana shunday vaziyatda ko'p konfessiyali mamlakatimizda dinlararo bag'rikenglik muhitini mustahkamlash dolzarb vazifalardan biri bo'lib qoldi.

Bag'rikenglik haqida gapirilganda bu xalqimizning azaliy fazilati ekanligini ta'kidlash zarur. Qomusiy alloma Abu Rayhon Beruniy xristianlik ta'limotini o'rganar ekan, Bibliyaga kirgan to'rtta Injil haqidagi ma'lumotlarni keltirib, ular orasidagi farqlarni ham tahlil qilib bergan. Uning yozishicha, Xuroson mitropolitining qarorgohi Marv shahrida bo'lgan. Bu esa o'sha davrlarda musulmon aholisi bilan birga xristian jamoasi ham emin-erkin o'z ibodatlarini amalga oshirganligini ko'rsatadi.

O'zbekistondagi konfessiyalar vakillarining o'zaro hurmat asosida qurilgan munosabatlarni tarixiy jihatdan o'rganish yurtimizda diniy bag'rikenglik an'analari asrlar davomida shakllanganini ko'rsatadi va bunday fazilatlarining yoshlar tafakkurida mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Ko'p millatli va ko'p konfessiyali mamlakatimizda millatlararo hamjihatlik va diniy bag'rikenglik sohasida olib borilayotgan izchil davlat siyosati turli millat va barcha diniy konfessiya vakillarining emin-erkin yashashlari uchun mustahkam asos yaratdi. Bugungi voqelik buning yorqin isbotidir.

Konstitutsiya asosida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq: "Davlat diniy konfessiyalar o'rtasidagi tinchlik va totuvlikni qo'llab-quvvatlaydi. Bir diniy konfessiyadagi dindorlarni boshqasiga kiritishga qaratilgan xatti-harakatlar (prozelitizm), shuningdek, boshqa har qanday missionerlik faoliyati man etiladi. Ushbu qoidaning buzilishiga aybdor bo'lgan shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan javobgarlikka tortiladilar".

Mamlakatda tinchlik, taraqqiyot va farovonlikni ta'minlash, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash maqsadida barcha diniy konfessiya vakillari yurtimizda va xorijda tashkil etilayotgan ma'naviy va ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etib kelmoqdalar.

Shuningdek, mamlakatda dinlararo totuvlikni qo'llab-quvvatlash hamda turli nizo va murakkabliklarni keltirib chiqaruvchi missionerlik kabi xatti-harakatlarga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlarda faol qatnashmoqdalar. Ularning xalqaro anjumanlarda mamlakatimizda e'tiqod erkinligini ta'minlash, millatlararo va dinlararo

totuvlikni barqarorlashtirishda amalga oshirilayotgan islohatlar haqidagi ma'ruzalar dunyo jamoatchiligining mazkur islohotlar bilan yaqindan tanishuvida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday munosabat davlat tomonidan ham taqdirlanmoqda. Mitropolit Vladimirning "Do'stlik" ordeni bilan mukofotlangani buning yorqin dalilidir.

Darhaqiqat, turli millat va elat vakillari yashovchi yurtida, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikga qaratilgan e'tibor yana bir bor o'z isbotini topdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning saylovoldi dasturidagi nutqidan: "O'zbekistonda yashayotgan, millati, tili va dinidan qat'i nazar, har bir vatandoshimizning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya etish, kafolatli daromad manbai, tibbiy xizmatlar va uy-joy sifatli ta'lim bilan ta'minlash; Yurtimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, turli diniy konfessiyalar uchun zarur sharoitlar yaratishga qaratilgan siyosatimiz izchil davom ettiriladi."

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning saylov oldi dasturi. Toshkent-2021. "O'zbekiston" nashriyoti
2. Dunyo dinlari tarixi. Toshkent-2018. "Yangi Poligraph Service"
3. Narbekov A.V "Dinshunoslik asoslari", Toshkent-2007
4. Bag'rikenglik tamoyillari Deklaratsiyasi, 1995.
5. "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar" to'g'risidagi qonun, 1998.